

Assertivlik fikrni erkin ifoda etish qobiliyati sifatida

Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna

TAFU Pedagogika fakulteti Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
e-mail: mavlyanovasurayyo@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada hissiy beqarorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini har tomonlama o'rganish, shaxsda assertiv xatti-harakatlarning mujassamlanishi, uni shakllantirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, odamlarda mustaqil fikrlash xususiyatlari, o'quv jarayonida xulq-atvor masalalarini o'rganish uchun nazariy asoslar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Assertivlik, mustaqillik, o'z-o'zini anglash, muloqot ko'nikmalari, emotsional intellekt.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы комплексного изучения социально-психологических особенностей эмоциональной нестабильности, воплощения у индивида ассоциативного поведения, проводимые научные исследования по его формированию, особенности самостоятельного мышления у людей, вопросы поведения в процессе обучения.

Ключевые слова: Ассертивность, независимость, самосознание, коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект.

Annotation: The article examines the comprehensive study of the socio-psychological characteristics of emotional instability, the embodiment of assertive behavior in a person, scientific research on its formation, features of independent thinking in people, theoretical foundations for studying behavioral issues in the educational process.

Keywords: Assertiveness, independence, self-awareness, communication skills, emotional intellect.

Kirish

Assertivlik yoki boshqalarning huquqlari va his-tuyg'ularini buzmasdan o'z fikrlari, his-tuyg'ulari va ehtiyojlarini samarali va ishonchli ifoda etish qobiliyati jahon ijtimoiy psixologiyasining dolzarb mavzularidan biridir. Ushbu ko'nikma uyg'un shaxslararo munosabatlarni o'rnatishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, nizolarni kamaytirish va aloqa sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ta'lim va kasbiy muhitda bosim va raqobatning kuchayishi sharoitida assertiv xatti-harakatlarning rivojlanishi ayniqsa muhimdir. Zamonaviy tadqiqotlar assertivlik va o'z-o'zini hurmat qilish, hissiy intellekt va muloqot qobiliyatlari kabi xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi assertivlikni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarni va uning rivojlanishi uchun takliflarni ko'rib chiqishdir.

Masalaning qo'yilishi

Ushbu maqolada nazariy va analitik yondashuv qo'llanilib: adabiyot tahlilida assertiv xatti-harakatlar, uning ta'rifi va asosiy jihatlari bo'yicha tadqiqotlar ko'rib chiqildi. Assertivlik, boshqalarning huquqlarini buzmasdan o'z huquqlarini ishonchli va qadr-qimmat bilan himoya qilish qobiliyati sifatida ko'plab olimlarning o'rganish mavzusidir. Bu borada mutaxassislarning ba'zi fikrlari:

* E.N.Barinova va E.A. Baranova assertivlikni shaxsning ko'p komponentli sifati deb bilishadi, uning tarkibida affektiv, kognitiv va xulq-atvor tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatishadi.

Ularning ta'kidlashicha, assertivlik jamiyatda tajovuzkorlik va passivlikka qarama-qarshi bo'lgan samarali xatti-harakatlarga yordam beradi.

* I.V.Lebedeva assertivlikni shaxsning ajralmas sifati sifatida belgilaydi, unga insonning hayotdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan bog'liqdir. U maqsadga muvofiqlik, o'ziga ishonch, mustaqillik, tashabbuskorlik, o'zini tuta bilish, hissiy barqarorlik, qat'iyatlilik, o'ziga va boshqalarga nisbatan talabchanlik, refleksivlik kabi assertivlikning tarkibiy qismlarini ta'kidlaydi.

* E.V.Sauninning ta'kidlashicha, assertivlik shaxsiy determinantlarni, xulq-atvor tarkibiy qismlarini va insonning o'zini himoya qilish jarayonlarini boshlaydigan tartibga solish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. U samarali kasbiy faoliyat uchun, ayniqsa stressli va ziddiyatli vaziyatlarda ushbu sifatni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

* V.I.Belokon va I.N.Kritskiy assertivlikni ishonchli va to'laqonli hayotning asosi deb bilishadi, uning shaxsning to'laqonli hayotini shakllantirishdagi rolini ta'kidlaydilar. Ularning ta'kidlashicha, assertiv xatti-harakatlar o'ziga ishonch va o'zini to'liq ifoda etishga yordam beradi.

* N.M.Zelenina "assertivlik" tushunchasining turli ta'riflarini tahlil qiladi va ko'plab yondashuvlar asosida ushbu atamani qayta ko'rib chiqish muhimligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, assertivlik uning shaxsiy determinantlari, xulq-atvor tarkibiy qismlari va insonning o'zini saqlab qolish jarayonlarini boshlaydigan tartibga solish mexanizmlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Yechish usuli

Ijtimoiy psixologiya va emotsional intellekt bo'yicha tadqiqotlar asosiy manbalarga kiritilgani ko'rib chiqildi. Ilmiy maqolalar, kitoblar va amaliy qo'llanmalar ma'lumotlaridan foydalanildi. Assertivlikning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida o'z-o'zini anglash, muloqot qobiliyatlari, hissiy intellekt, madaniy va ijtimoiy jihatlar aniqlanganligi tahlil qilindi. Har bir toifa uchun asosiy tushunchalar aniqlandi. Ta'lim, madaniy me'yorlar va gender rollariga qarab assertivlikning namoyon bo'lishidagi farqlar o'rganildi. Turli madaniy kontekstlardan olingan ma'lumotlarni taqqoslangan va gender farqlari va ularning xatti-harakatlarga ta'sirini tahlili ko'rib chiqildi. Ushbu usullar bilimlarni tizimlashtirishga va amaliyotda qo'llash uchun yo'nalishlarni ajratishga imkon berdi.

Natijalar va namunalar

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, assertivlikning rivojlanishi bir nechta asosiy omillar bilan bog'liq bo'lib bularga:

1. O'z-o'zini anglash. O'z-o'zini anglash darajasi yuqori bo'lgan odamlar o'zlarining ehtiyojlari va his-tuyg'ularini yaxshiroq tushunishadi, bu esa yanada ishonchli va ochiq muloqotga yordam beradi. His-tuyg'ular va ehtiyojlarni tushunish. Tuyg'ularni bostirishdan qochish qobiliyati.

2. Muloqot ko'nikmalari. Suhbatdoshni tushunish va hurmat ko'rsatishga imkon beradigan faol tinglash. Ayblovlardan qochib, his-tuyg'ularni ifoda etish uchun "men" dan foydalanish. Aybdorlik hissisiz "yo'q" deya olish qobiliyati.

3. Emotsional intellekt. His-tuyg'ularni boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini hisobga olish qobiliyati. Ishonchli munosabatlarni o'rnatish uchun empatiyani rivojlantirish.

4. Madaniy va ijtimoiy omillar. Avtoritar yoki qo'llab-quvvatlovchi sharoitlarda tarbiyalash. Gender rollari bilan bog'liq madaniy me'yorlar va kutishlarning ta'siri o'rganildi.

To'plangan ma'lumotlar assertivlikni rivojlantirishga tizimli yondashuv muhimligini tasdiqlaydi. Ushbu mahoratni shakllantirishda madaniy va ijtimoiy xususiyatlar muhim rol o'ynashi aniqlandi. Masalan, jamoaviylik ruhida Sharq madaniyatlarida assertiv xatti-harakatlar uyg'unlikning buzilishi sifatida qabul qilinishi mumkin, bu esa uning rivojlanishini qiyinlashtiradi.

Amaliy tavsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

*Muloqot va emotsional intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkazish.

* Assertiv xatti-harakatlarni mashq qilish uchun rolli o'yinlar va vaziyatlarni tahlil qilishdan foydalanish.

* Ochiq muloqotni rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish.

Xulosa

Assertivlik-bu shaxslararo munosabatlarni yaxshilashga, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga va stress darajasini pasaytirishga yordam beradigan muhim ko'nikmadir. Shaxsda assertivlikni rivojlanishi uchun atrofdagi yaqinlarning qo'llab-quvvatlashi, yordami va maxsus mashqlarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv zarur. Keyingi tadqiqotlar istiqbollari raqamli aloqa va ijtimoiy tarmoqlarning assertiv xatti-harakatlarning shakllanishiga ta'sirini o'rganishni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Патерсон Рэнди Дж. (2002) Ассертивность: как научиться выражать мысли и отстаивать интересы на работе и в отношениях с близкими. Москва, Санкт-Петербург : Диалектика
2. Розенберг М. (2019) "Ненасильственное общение: язык жизни". Москва : София, 2019 285
3. Роберт Альберти. (2017) Книга ассертивности. Главный навык для отстаивания своих интересов, регуляции эмоций и сохранения социальных связей.
4. Гоулман Д. "Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ".
5. Патрик Кинг (2019) Ассертивность. Высказаться. Сказать "нет". Установить границы. Получить контроль. Библос
6. Сью Хэдфилд, Джилл Хэссон (2011) Обрести уверенность в себе. Что означает быть ассертивным. Претекст.
7. Гейл Линденфилд. (2003) Теория и практика ассертивности, или Как быть открытым, деятельным и естественным. Попурри
8. Вера Каппони, Томаш Новак (1995) Как делать все по-своему, или Ассертивность - в жизнь! Питер
9. Mavlyanova Surayo. (2024) O'spirinlarda mustaqil fikrlash xususiyatlarining o'rganilganligi. Zamonaviy psixologiyada jamiyatning dolzarb muammolari: yechimlar va istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy anjuman. 20-21- may 2- qism. 142-145
10. Mavlyanova Surayo. (2024) shaxs mustaqil fikrlashining psixologik xususiyatlari.ta'lim tizimini takomillashtirishda ilg'or xalqaro tajribalar mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami. 22-23-noyabr. 619-623.
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-assertivnosti-i-assertivnogo-povedeniya-lichnosti?>
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskaya-i-prakticheskaya-sostavlyayuschaya-fenomena-assertivnosti?>
13. <https://moluch.ru/young/archive/66/3492/>
14. <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/>